

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№7
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 510 sahifa,
1-iyul, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Umarova H. O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston

Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi

o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Umarova H. O'. – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G' B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Konvergent tahririyat mas'uliyati: Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonini yoritish tendensiyalari	16
Doniyorov Salim Musurmonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy bilimlarini shakllantirish.....	23
Nazarov Odil Omanqulovich	
"Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"da ijtimoiy-pedagogik hamkorlikning o'rni	27
Abirova Umida Nazarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan nutq nuqsonlarini oldini olish va uning ahamiyati	30
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li	
Pedagogik jarayonda axloqiy qarashlarni shakllantirish usul va vositalari	34
Xudoykulova Shaxlo Mamaniyozovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ijodkorligini rivojlantirishda ta'limiy o'yinlarning ahamiyati	38
Salimova Dilmira Farxodovna	
Aholining iqtisodiy axborot savodxonligini oshirishdagi muammo va kamchiliklar	41
Rajabov Asliddin Xolmirzayevich	
Favqulodda vaziyatlar yo'nalishi ta'limida muloqotning ahamiyati.....	44
Boltayev Baxtiyor Yunusovich	
Biologiya ta'limi va raqamli texnologiyalar	48
E. Po'latova	
Boshlang'ich ta'limga tayyorlov guruhi bolalarini kasbga yo'naltirishda stem yondashuvining ahamiyati ...	51
Egamova Ravshanoy Surobjonovna	
O'zbekiston TIMSS natijalarini qanday yaxshilashi mumkin? Innovatsion ta'lim yondashuvlari va samarali strategiyalar.....	55
G'ayniddinov Shayxislom Tolibjon o'g'li	
Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda mutaxassislar hamkorligi	60
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Developing Student's Critical Skills Through Technology-Enhanced English Lessons	63
Mavlonova Dildora Shuxrat qizi	
Bahrom Ro'zimuhammad she'rlarini o'qitishda integratsiya usulidan foydalanish	67
Nomozova Dilobar Suyun qizi	
Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirish: bosqichlar va tamoyillar	72
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
3D Modeling of Virtual Chemical Laboratories	75
Qayumov Jamshid Ma'rufjon o'g'li	
Fostering Metacognitive Skills in Efl Learners Through Ai-Supported Instruction: a Review of Recent Literature	80
Ruzieva Maftuna	
Onlayn va gibrid ta'lim sharoitida mashinasozlik texnologiyasi faniga qiziqishni oshirishning nazariy asoslari.....	85
Sarimsakova Soxibaxon Raxmonjanovna	
Loyihalashtirilgan integral darslar samaradorligi (9-sinflar uchun "Metallar va ularning umumiy xususiyatlari" mavzusida).....	88
Sharipova Hakima Shavkatovna	
Metacognition and Self-Regulated Learning	92
Turayeva Nazira Ibragimovna	
Методические возможности совершенствования обучения научной письменной речи на основе коммуникативно-деятельностного подхода	95
Меденцева Наталья Петровна	
Transformatsion jarayonlarda tibbiyot oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirish strategiyalari	100
Jonibekov Jasur Jonibekovich	

O'zbek milliy musiqasi: boy madaniyat va san'atning ajralmas qismi.....	105
Rustamova Maxsuma Farxodbek qizi	
Sharq va G'arbda tibbiyot fanlarining yaratilishi tarixi.....	108
Bakayev Najmiddin	
Didaktik o'yinlar bola faoliyatining asosiy vositasi sifatida.....	112
Egamova Madina Qobil qizi	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarining konvergent-kreativ tafakkurini takomillashtirishning didaktik asoslari.....	116
Egamova Shukriya Amanovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida universal ta'lim faoliyatlari orqali tarbiyaviy maqsadlarga erishish imkoniyatlari	119
G'aybullayeva Nafisaxon Nosirjon qizi	
Matematika o'qitishning klassik metodlaridan zamonaviy usullariga o'tish	124
G'ofurov Jamoliddin Xusniddinovich	
Jahon miqyosida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	128
Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna, Mahmudova Zulfiya Homidovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning prognostik kompetensiyasini rivojlantirish tamoyillari.....	131
Ikromova Munisa Sheraliyevna	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorgarligini grafik ma'lumotlar asosida oshirishning didaktik asoslari	134
Jumanazarova Zuhra Qosimjonovna	
Sport va jismoniy tarbiya pedagogikasida innovatsion metodlar	138
Jumanova Iroda Shokirjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	141
Jumayeva Sarvinoz Ilhombekovna	
Talabalarda nutqiy tarkibiy tuzilmalarni shakllantirish texnologiyasi	145
Kiyamova Maxbuba Sultanovna	
Innovatsion yondoshuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning amaliy jihatlari	148
Mamadiyrov Jamol	
Ingliz tili matnlarini o'rganishda 6-sinf o'quvchilarining grammatik kompetensiyasini oshirish va tatbiq qilishning samarali usullari.....	152
Sharipova Firuza Mehriddinovna	
Kar va zaif eshituvchi yuqori sinf o'quvchilarining axborot kompetensiyasini rivojlantirish modeli	155
Tursunov Hojiakbar Hamidullo o'g'li	
Maktabgacha ta'limda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – pedagogik muammo sifatida.....	159
Xallokova Maksudaxon Ergashevna	
Altruistik xulq-atvorning shaxsiy va ijtimoiy determinantlari.....	162
Xatamova Ferangiz Ibodulloevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik mahoratini teatr pedagogikasi vositalari orqali rivojlantirishning xorijiy va milliy tajribasi	166
Xudoyberganova Matluba Qulsoxatovna	
Refleksiv yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'rni va afzalliklari.....	170
Yodgorova Gulrux Farhodovna	
Совершенство методики формирования компетентности будущих студентов-искусствоведов в условиях цифрового образования.....	174
Юлдашев Эргаш Сабинович	
O'z-o'zini rivojlantirish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	177
Kudenov Temurbek Maxsetbaevich	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida hikoya janrini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish dolzarb muammo sifatida	180
Ergasheva Shoxida Nurmuxammadovna	
Ingliz tili darslarini interaktiv tashkil etishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni va metodik yondashuvlar	185
Raxmatullayeva Barno Baxtiyor qizi	
The Effectiveness of Using Podcasts to Enhance Listening Comprehension and Vocabulary Acquisition in Secondary School English Classes.....	189
Meliboyev Zuxriddin Isroil ugli	

O'zbekiston tarixi darslarida pedagogik improvizatsiyani texnologiyalashtirish va raqamlashtirish imkoniyatlari	192
Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna	
Tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning samaradorligi.....	196
Arslanova Umidaxon Komiljon qizi	
Baxtli pedagoglar sirlari yoki kasbdagi subyektiv farovonlik	201
Adilova Zulfiya Djavdatovna	
Ayollarning siyosiy faolligini oshirishda gender kvotalarining o'rni	204
Abdukaxorova O'g'iloy Isroiljon qizi	
The Content of Developing Students' Communicative Culture Through a Bilingual Approach	207
Abdukhalilova Feruzakhon Ulugbek kizi	
Maktabgacha yoshdagi nutqida kamchiligi bo'lgan bolalar so'zlashuv nutqini shakllantirishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish ahamiyati.....	210
Abdullayeva Ugiloy Djurayevna	
Chet tili intellektual va kasbiy rivojlanish kaliti	214
Aripova Sayida Abdulaxatovna	
Raqamli etiket: zamonaviy ta'limda yangi madaniyat talabi	217
Rasuljon Atamuratov	
Raqamli xiyonat: zamonaviy munosabatlar va sodiqlik inqirozi.....	221
Azizova Shodiya Utkur qizi	
Badiiy tarjimada leksik birliklarning lingvomadaniy aspektlari	224
Mardiyeva Maxbuba Shavkatovna	
O'quvchilarda funksional savodxonlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturiy platformani pedagogik loyihalash.....	228
Obloqulov Sulaymon Maxmayusuf o'g'li	
Kurashchilar orasida jarohatlarning oldini olish: rehabilitatsiya va profilaktik uslublar	232
Ochilova Sarvinoz Salim qizi	
Xalq og'zaki ijodi vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishga tayyorlashning pedagogik-psixologik jihatlari	236
Oxunova Nozimaxon Mirzag'ulom qizi	
Loyiha asosidagi o'qitish orqali yoshlarda liderlik qobiliyatini rivojlantirish usullari.....	239
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'yinlar vositasida o'rgatishga qaratilgan mashq va topshiriqlarning samaradorligi.....	242
Toshniyozova Dildora, Meliyeva Nargizaxon	
Bo'lajak o'qituvchilarni tarixiy va ma'naviy ideallarga aksiologik munosabatini rivojlantirish modeli	245
Tursunova Dilnoza Adhamjon qizi	
Shaxs rivojlanishida pedagogika va psixologiyaning o'rni.....	248
Umirova Guldon Jamoliddin qizi	
Toshkent shahri havosi ifloslanishining sabablari va oldini olish choralari	251
Ungalov Akmal Navruzovich	
Sun'iy intellekt asosida tuzilgan interaktiv platformalar va ulardan foydalanuvchi tajribasi	254
Xabirova Zulfiya Anvarbekovna	
Talabalar ijtimoiy faollik indeksini rivojlantirishda tyutorlik faoliyatining o'rni va ahamiyati	257
Xamrakulov Jasurbek Muxammadjon o'g'li	
Hozirgi davr pedagogikasida sharqona ta'limning ahamiyati.....	260
Yuldasheva Mastura Islamovna	
Пословицы и поговорки как отражение картины мира	263
Алламбергенова Шахноза Садатдиновна	
Raqamlashtirish sharoitida talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini rivojlantirishda mustaqil ta'limning o'rni	268
Abdumannopov Muhammadsahib Muhammadyusuf o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy-kreativ kompetensiyalarini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlar.....	272
Khadicha Mukhamadiyeva Karomatovna	

Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish.....	277
Mo'minova Gulhayo Turg'unboy qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tyutorlik faoliyatiga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari	280
O'rinova Nilufar Muhammadovna	
Aholi o'rtasida yoshlarning pedagogik intervensiyalar orqali ilmiy faolligini oshirish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish metodikasi.....	286
Raximov Xasanboy Kamoliddin o'g'li	
Buyuk ipak yo'li – yangi geosiyosiy va iqtisodiy aloqalarning tarixiy asosi sifatida.....	290
Tugalova Madina Erkin qizi	
Ilk maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiya.....	293
Umarova Muyassarxon A'zamjonovna	
Rus tilida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	297
Xanova Dilrabo	
Didactic Possibilities of Teaching English in Primary Schools Based on 3D Interactive Technologies	303
Kholiqova Lutfiya Umurzoqovna	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonlarini loyihalashtirish modeli	306
Ametova Guljamilya Elbrusovna	
Talabalarda informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirishning amaliy asoslarini takomillashtirish	310
Baydjanov Bekzod Xaitboyevich	
Aksiologik yondashuv asosida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishning til o'rganish jarayonidagi ahamiyati.....	314
Choriyeva Feruza Amrullayevna	
Ibrayim Yusupovning "Saksovul" she'rini o'qitish metodikasi	317
Darmenov Allayar Abdilxaq uli	
Innovatsion ta'lim sharoitida talabalarning madaniyatlararo kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi....	320
Ergasheva Anbar Shaymardan qizi	
Oiladagi zo'ravonlik: sabablari, oqibatlari va psixologik yondashuvlar	324
Jo'rayeva Kaniza Akbarali qizi	
Darsda talabalar nutqiy qobiliyatini shakllantirish masalalari.....	329
Kamoliddinova Maftuna Xusniddin qizi	
Nodavlat ta'lim tashkilotlari o'quvchilarida kreativlikni shakllantirishni boshqarish	334
Nasriddinov Xasan Baxtiyor o'g'li	
Nutq nuqsoniga ega bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik aspektlar va pedagogik yondashuvlar ...	339
Normatova Maftuna Kengash qizi, Kamolova Gulshoda Jobir qizi	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasining psixologik va pedagogik manbalardagi talqini	346
Saotmuratova Zebo Yuldash qizi	
OTM talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning tashkiliy va pedagogik shart-sharoitlari.....	350
Tokumbetova Mexribonu Shavkat qizi	
Ma'naviy yetuklik sari: jadid adabiyotining o'rni.....	356
Abdullayev Ro'zimuxammad Akramjon o'g'li	
Nemis tilida derivatsion leksik birliklarning o'qitishning lingvodidaktik asoslari	361
Abduraxmanov Sirojiddin Muminkulovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda baholash madaniyatini shakllantirish: adolatli, obyektiv va motivatsiyalovchi baholashga tayyorlash	365
Boymirzayev Farxodjon Raxmatjon o'g'li	
Maktab ta'limida ko'paytirishning qulay usullari.....	371
Ergasheva Shahlo Shoabdullo qizi	
Sensor integratsiya buzilishlari bolaning nutq, harakat va hissiy rivojlanishiga ta'siri	375
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Inson jamiyatdagi ish faoliyatida va psixologiyasida sportning o'rni.....	378
Isoqov Nuriddin Halim o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini integrativ o'qitishga metodik tayyorgarligini takomillashtirish	382
Jo'rayeva Nargiza Jamolidinovna	
Обучение дошкольников иностранному языку в различных видах неречевой деятельности	386
Марасулова Доно Нигматуллаевна	

Til o'rgatishda matnning didaktik va kommunikativ ahamiyati	389
Ungarbayeva Ayman Davletbayevna	
Munavvarqori Abdurashidxonov – jadidchilik harakatining ma'rifatparvar yo'lboshchisi	393
Xasanboyeva Ruxshona Nurmatjon qizi	
Dars jarayonida o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini shakllantirish	396
Yulchiyeva Shoxsanam	
Особенности использования современных педагогических технологий в преподавании естественных наук в общеобразовательной школе	399
Мажидова Мадина Фархадовна, Мажидов Шерзод Фархадович	
Повышение информационной грамотности и формирование информационной культуры студентов в среде дистанционного обучения.....	403
Р. К. Аюезова	
Воздействие медиа в контексте социального формирования личности.....	407
Хайдарова Гулинур Нурбек кизи	
Теоретические основы развития интеллектуальных способностей студентов	411
Чинкулова Гулмехра Бахроновна	
O'qituvchining o'z darsini tahlil qilishi: tajriba va amaliyot	417
Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li	
Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini rivojlantirishda ma'naviy-axloqiy tadbirlarning o'rni	423
G'aybullayeva Sabohat Ulug'bek qizi, Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining adabiy kompetensiyalarini rivojlantirishda matn ustida ishlashning ahamiyati.....	426
Islomova Xafiza Azamatovna	
O'quvchilarda estetik qobiliyatlarni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tarbiyaviy-metodik salohiyati	430
Kaxarova Gulnora Sa'dullayevna	
Boshqaruv kompetentligi tushunchasining pedagogik psixologik va menejment sohalaridagi ilmiy asoslari va evolyutsiyasi.....	434
Mamatqulova Kimyoxon Abdullilovna	
Muhandislik ta'limida zamonaviy kompyuter grafikasi vositalari yordamida talabalarning konstruktorlik faoliyatini rivojlantirish.....	438
Muxitdinov Abdurahob Abduvalievich	
Turizm sohasiga oid terminlarni o'qitishda axborot texnologiyasi orqali takomillashtirish	442
Nishanova Hafiza Vafiqulovna	
Ilmiy maqola yozish kompetensiyasini rivojlantirishda statistik metodlarni integratsiyalashning ta'limiy samaradorligi	446
Rahimova Indira Qudrat qizi	
Sotsiologiyadagi asosiy tushunchalari va konsepsiyalari	451
Rustamova Mohimbonu Maxammadjon qizi	
Pedagogik mahoratni baholashda O'zbekiston va Kanada tajribasining qiyosiy tahlili	455
Tursinova Zoxida Sharabidinovna	
Basketbolning insonning jismoniy va kognitiv rivojlanishiga ta'siri: ilmiy tahlil.....	463
Umarjanov Alimardon Alisher o'g'li	
Talaba qizlar psixik salomatligi xususiyati deviant xulq-atvorni keltirib chiqaruvchi omil sifatida.....	466
Xasanova Mashxura Abduvalievna	
Ta'lim jarayonida o'yinlardan samarali foydalanish texnologiyasi.....	471
Ortiqova Yulduz Akram qizi	
Innovatsion ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik mahoratini teatr pedagogikasi vositalari orqali rivojlantirish	475
Xudoyberganova Matluba Qulsoxatovna	
Talaba-qizlarda ongli vatanparvarlikni aniqlashda L. Starkining tanqidiy fikrlashni baholaydigan modifikatsiya qilingan testidan foydalanish metodikasi	479
Egamberdiyeva Nodira Melibayevna, Xaydarova Ra'no Anvarovna	
Akademik litseylarda fizikani o'qitish jarayoniga "Case-Study" metodini integratsiyalash	484
Batirov Behzod Baratovich	
Nasriy asarlarni o'rgatish samaradorligini oshirish	489
Maftunaxon Akbarova	

Autik spektr buzilishi bo'lgan bolalarda sun'iy intellekt yordamida shaxsiylashtirilgan o'qitish	493
Norboyeva Zamira Ravshanbekovna	
Milliy libos dizaynida an'anaviy va zamonaviy elementlar uyg'unligi	496
Xo'jamurodova Sevinch Abdilmajidovna	
Роль дидактических игр в развитии пространственного воображения учащихся	499
Валиев А. Н., Иброхимова Д. Н.	
Технология проблемного обучения как средство формирования критического мышления при обучении русскому языку	505
Собирова Гулибарно Зайнитдин кизи	

AUTIK SPEKTR BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA SHAXSIYLASHTIRILGAN O'QITISH

Norboyeva Zamira Ravshanbekovna
Alfraganus universiteti, Pedagogika fakulteti,
Defektologiya yo'nalishi, 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada autik spektr buzilishi (ASB) bo'lgan bolalar uchun o'qitish jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda shaxsiylashtirilgan yondashuv ishlab chiqishning nazariy va amaliy asoslari yoritilgan. Tadqiqotda individual o'quv ehtiyojlariga mos metodlarni aniqlash hamda AI platformalari yordamida pedagogik moslashtirish usullari tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu metodikaning samaradorligi va ijtimoiy adaptatsiyaga ta'siri bo'yicha dastlabki natijalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: autik spektr buzilishi, sun'iy intellekt, shaxsiylashtirilgan o'qitish, maxsus pedagogika, AI metodikasi, raqamli texnologiyalar, moslashtirilgan ta'lim.

Abstract: This article explores the theoretical and practical foundations of developing a personalized teaching approach for children with Autism Spectrum Disorder (ASD) using artificial intelligence technologies. The study analyzes methods tailored to individual learning needs and pedagogical adaptation techniques through AI platforms. Additionally, preliminary results are presented on the effectiveness of this methodology and its impact on social adaptation.

Key words: autism spectrum disorder, artificial intelligence, personalized teaching, special pedagogy, AI methodology, digital technologies, adapted education.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические и практические основы разработки персонализированного подхода к обучению детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) с использованием технологий искусственного интеллекта. В исследовании анализируются методы, соответствующие индивидуальным образовательным потребностям, а также способы педагогической адаптации с помощью AI-платформ. Кроме того, представлены предварительные результаты эффективности данной методики и её влияния на социальную адаптацию.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, искусственный интеллект, персонализированное обучение, специальная педагогика, AI-методика, цифровые технологии, адаптированное обучение.

KIRISH

Bugungi kunda autik spektr buzilishi (ASB) bo'lgan bolalar sonining ortib borayotgani maxsus ta'lim tizimi oldiga yangi talab va vazifalarni qo'yimoqda. ASBga ega bolalarning ehtiyojlari individual xarakterga ega bo'lib, an'anaviy ta'lim uslublari bu ehtiyojlarni to'liq qondira olmaydi. Shu bois raqamli texnologiyalar, xususan sun'iy intellekt (AI) imkoniyatlaridan foydalanish dolzarb masalaga aylangan. Sun'iy intellekt yordamida shaxsiylashtirilgan o'qitish metodikasi har bir o'quvchining individual xususiyatlarini, bilim darajasini, o'zlashtirish tezligini va qiziqish doirasini hisobga olgan holda moslashtirilgan o'quv kontentini taqdim etadi. Bu yondashuv ayniqsa autizmlil bolalar uchun muhim, chunki ularning sensor sezgirligi, ijtimoiy muloqotdagi muammolari va o'ziga xos o'rganish uslublari mavjud. Mazkur maqolada AI asosida ishlab chiqilgan shaxsiylashtirilgan o'qitish metodikasining nazariy asoslari, amaliy tatbiqi, kuzatilgan natijalari va tavsialari keltiriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Autik spektr buzilishi (ASB) bo'yicha xorijiy va mahalliy adabiyotlarda shaxsiylashtirilgan yondashuvga oid turli nazariyalar mavjud bo'lib, bu yondashuvlar ta'lim jarayonida har bir bolaning ehtiyojiga moslashish zarurligini ta'kidlaydi. Jumladan, Grandin (2014) va Baron-Cohen (2020) asarlarida autizmlil bolalarning fikrlashdagi o'ziga xosliklari yoritilib, an'anaviy ta'lim uslublari ularning ehtiyojlarini to'liq qondira olmasligi, buning uchun

esa moslashtirilgan ta'lim yondashuvi muhim ekani ko'rsatiladi. Kuhl (2019) o'z tadqiqotida sun'iy intellekt (AI) asosidagi interaktiv metodlarning o'quv motivatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini asoslab beradi.

So'nggi yillarda raqamli pedagogika va sun'iy intellekt texnologiyalari bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, AI yordamida ta'lim jarayoni sezilarli darajada faollashadi, o'quvchi shaxsiy ehtiyojlari asosida markazga chiqadi va an'anaviy o'qitish uslublariga nisbatan yuqoriroq natijalar qayd etiladi. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, AI texnologiyalari autizmli bolalar uchun o'ziga xos yondashuvni ta'minlaydi: ta'lim mazmunini ularning bilim darajasi, o'rganish sur'ati va individual ehtiyojlariga mos tarzda avtomatik moslashtirish, o'quv faoliyati davomida real vaqtlilikni ta'minlash, shuningdek, adaptiv o'qitish imkoniyatini yaratish orqali o'quv jarayonini soddalashtiradi va samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, AI tizimlari bolaning kognitiv funksiyalarini – e'tibor, xotira va muammo yechish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Natural tilni qayta ishlash (NLP) texnologiyalari orqali AI bolaning og'zaki va yozma nutqini tushunadi hamda interaktiv muloqot vositasi sifatida faoliyat yuritadi. Virtual va aralash reallik texnologiyalari bilan uyg'unlashgan AI yondashuvi esa ta'lim jarayonini yanada jonli, ko'rgazmali va qiziqarli qiladi.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, AI texnologiyalari nafaqat o'quv jarayonini samarali tashkil etishga, balki ASB bo'lgan bolalarning ijtimoiy adaptatsiyasini yengillashtirishga ham xizmat qiladi. Mazkur yondashuvlar autizmli bolalarda mustaqil fikrlash, o'z-o'zini nazorat qilish, atrof-muhitga moslashish ko'nikmalarini shakllantirishga zamin yaratadi. Ilmiy adabiyotlarda AI asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'limning autizm spektridagi bolalarning psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta'siri muntazam e'tirof etilgan bo'lib, bu sohadagi tadqiqotlar bugungi kunda dolzarbligini yanada oshirmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot 2024-yil davomida Farg'ona viloyatidagi 2 ta ixtisoslashtirilgan maktab-internatda o'tkazildi. Tadqiqotda 7–11 yoshdagi, rasmiy tashxisga ega bo'lgan 12 nafar ASBli bola ishtirok etdi. Har bir bolaga 6 oy davomida sun'iy intellekt yordamida tuzilgan shaxsiy dars modullari orqali ta'lim berildi. Ishlatilgan vositalar:

- diagnostik vositalar – ADOS-2, ABAS-II;
- texnologik platformalar – AI ClassMate, BrainBalance Edu, qisman OpenAI texnologiyalari;
- o'qitish tili – o'zbek tili va tasvirli interfeys.

Ta'lim uch bosqichda tashkil etildi:

- 1) boshlang'ich diagnostika va profillash;
- 2) shaxsiy dastur tuzish va sun'iy intellekt orqali o'qitishni boshlash;
- 3) yakuniy baholash va natijalarni solishtirish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sun'iy intellekt (AI) platformasi asosida o'tkazilgan ta'limiy eksperiment natijalari shuni ko'rsatdiki, ushbu innovatsion yondashuv autik spektr buzilishi (ASB) bo'lgan bolalarning bilim o'zlashtirish darajasi va ijtimoiy-muloqot ko'nikmalarini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Xususan, darslarda AI texnologiyasidan foydalangan holda o'tkazilgan mashg'ulotlardan so'ng o'quvchilarning o'rtacha baholash ko'rsatkichi dastlabki 32% dan 71% gacha oshgani qayd etildi. Bu esa shaxsiylashtirilgan yondashuv, individual ehtiyojlarga moslashtirilgan kontent va o'quv jarayonining vizual-interaktiv formatda tashkil etilishi natijasidir.

Tadqiqot davomida 9 nafar bolaning vizual muloqotga kirishish ko'nikmalari hamda atrof-muhitga sensor javoblari ijobiy tomonga o'zgargani kuzatildi. AI platformasi har bir bolaning xatti-harakati, diqqat-e'tibor darajasi va individual tanlovlarini real vaqt rejimida tahlil qilib, o'qitish uslubini avtomatik tarzda moslashtirgani sababli, bolalarning mustaqil faoliyatga jalb etilishi ham ortdi. Natijada, mustaqil bajargan topshiriqlar soni ikki baravar ko'paydi, bu esa ularning faolligi va o'quv motivatsiyasining o'sishini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, dars davomida o'quvchilarning diqqatni jamlash muddati ham sezilarli darajada uzaygani aniqlanib, dastlabki 20 daqiqalik e'tibor oraligi 35–40 daqiqagacha cho'zilgan. Bu holat sun'iy intellekt asosidagi metodikaning pedagogik samaradorligi va kognitiv faollikka ta'sir darajasini tasdiqlaydi. AI tizimi yordamida o'quv jarayonining moslashuvchanligi va vizual-ma'lumotlarga boyligi o'quvchilarni darsga faol jalb qilgan, bu esa natijaviylikka bevosita ta'sir ko'rsatgan omillardan biri bo'ldi. Tadqiqot davomida, shuningdek, sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan platformalar nafaqat o'qituvchilar uchun metodik qulayliklar yaratgani, balki ota-onalarga ham bolalarning rivojlanishini real vaqt rejimida kuzatish imkonini bergani aniqlandi. Bu esa oilaviy pedagogik muhitni yanada kuchaytirishga xizmat qilgan bo'lib, bola, o'qituvchi va ota-ona o'rtasidagi o'zaro aloqaning barqarorligini ta'minlashga zamin yaratdi.

Yakuniy natijalar shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt yordamida ishlab chiqilgan shaxsiylashtirilgan ta'lim metodikasi ASBli bolalarning nafaqat o'quv jarayonidagi ishtirokini faollashtiradi, balki ularning mustaqil fikrlashi, muloqotga kirishishi va ijtimoiy integratsiyasini ham samarali rivojlantiradi. Bu metodika an'anaviy yondashuvlarga nisbatan sezilarli ustunlikka ega bo'lib, maxsus pedagogikada yangi bosqichni boshlab bermoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt (AI) asosida ishlab chiqilgan shaxsiylashtirilgan ta'lim metodikasi autik spektr buzilishi (ASB) bo'lgan bolalarning o'quv faolligi, mustaqil fikrlash qobiliyati, muloqotga kirishish ko'nikmalari va ijtimoiy moslashuv darajasini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. AI texnologiyasining asosiy ustunligi – uning har bir o'quvchining individual ehtiyojlari, harakatlari, diqqat-e'tibor darajasi va tanlovlariga mos ravishda ta'lim jarayonini moslashtirish qobiliyatidir. Bu esa an'anaviy yondashuvlarga xos bo'lmagan yuqori samaradorlikka erishish imkonini yaratadi. O'quvchilarning o'zlashtirish darajasining ko'tarilishi, darsga bo'lgan qiziqishining oshishi, mustaqil faoliyat ko'lamining kengayishi va diqqatni jamlash muddatining ortishi – bularning barchasi AI asosidagi ta'limning samaradorligini amaliy dalillar bilan tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, sun'iy intellekt platformalari nafaqat o'qituvchilar uchun metodik yengilliklar yaratadi, balki ota-onalarga ham farzandlarining rivojlanish jarayonini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi. Bu omil o'z navbatida oilaviy pedagogik muhitning barqarorligi va bolaning ijtimoiy-emosional rivojlanishiga bo'lgan ijobiy ta'sirni kuchaytiradi. AI texnologiyalari orqali bolaning o'quv natijalari va xulq-atvori bo'yicha avtomatlashtirilgan monitoring tizimini yo'lga qo'yish esa rivojlanishni tizimli baholashga imkon beradi.

Shu boisdan, quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

birinchidan, maxsus maktab va markazlarda AI yordamida ishlab chiqilgan shaxsiy dars modullarini bosqichma-bosqich joriy etish;

ikkinchidan, defektolog-o'qituvchilarni sun'iy intellekt texnologiyalarini samarali qo'llash bo'yicha maxsus malaka oshirish kurslariga jalb etish;

uchinchidan, har bir ASBli bola uchun individual o'quv profili yaratish, ushbu profil orqali rivojlanishni raqamli monitoring qilish tizimini ishlab chiqish;

to'rtinchidan, mahalliy dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqishda defektolog va IT mutaxassislarining integratsiyalashgan hamkorligini ta'minlash zarur.

Ushbu choralar nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki imkoniyati cheklangan bolalarning to'laqonli ijtimoiy integratsiyasiga xizmat qiladigan muhim qadamlar bo'lib xizmat qiladi. Shu tariqa, sun'iy intellektga asoslangan yondashuv maxsus ta'limning yangi paradigmasini shakllantiradi va inkluziv jamiyat sari muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Grandin, T. (2014). *The Autistic Brain: Thinking Across the Spectrum*. Houghton Mifflin Harcourt.
2. Baron-Cohen, S. (2020). *The Pattern Seekers: How Autism Drives Human Invention*. Basic Books.
3. Kuhl, P.K. (2019). Artificial intelligence in special education: Bridging technology and pedagogy. *Journal of Autism Research*, 13(2), 158–174.
4. O'zbekiston Respublikasi Maxsus ta'lim to'g'risidagi qonuni, 2021.
5. "Sun'iy intellekt va raqamli ta'lim" – Pedagogika instituti maqolalari to'plami, 2023.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-fevraldagi "Raqamli texnologiyalar orqali ta'lim sifatini oshirish" PQ–132-son qarori.
7. Smith, J. & Allen, M. (2021). Personalized Learning in Autism Spectrum: AI Integration. *International Journal of Inclusive Education*.
8. Djomalov, S. (2023). Autizmga ega bolalarni o'qitishda innovatsion yondashuvlar. *Maxsus pedagogika jurnali*.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.